

**НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
ВЛАСТИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ПРАПАГАНДЕ И
АГИТАЦИИ**

Преподаватель ФерГу Пулатов К.А

***Аннотация:** Статья посвящена подготовке кадров политики советского правительства в Узбекской ССР в период 1953-1956 гг. Основное внимание в работе уделено влиянию пропаганды и развитию кадровой политики советской власти, исходя из этого, в работе приводятся постановления и инструкции по развитию взглядов социального образа жизни, изданные ЦК ВКП(б) и ЦК Компартии Узбекистана. В статье критически и аналитически рассматривается вопрос в развитии сферы пропаганды и агитации Узбекской ССР на основе первичных, вторичных источников и литературы.*

***Ключевые слова:** Пропаганда, агитация, Советская власть, Ферганская долина.*

СССР произошел ряд политических процессов 1953–1956 годах. В свою очередь, эти изменения коснулись Узбекской ССР. Подготовка кадров в сфере пропаганды осуществляется несколькими путями, среди которых открытие университетов, организация пропагандистских курсов и семинаров, а также кружков. Сравнивая агитационные материалы, созданные до и после смерти Сталина, можно сказать, что до 1953 года деятельность политшкол и клубов в Ферганской долине была организована слабо, но после 1953 года деятельность этих учебных заведений получила развитие.

Кадры, подготовленные в области пропаганды и агитации, назывались пропагандистами, и этим людям в газетах, издававшихся в то время, давали следующее определение: “пропагандист – политический работник, работающий на важнейшем участке идеологического фронта, самый активный

борец за народное и партийное дело. При этом он не только Просветитель, но и активный борец за построение коммунизма”. Подобные взгляды зафиксированы в архивных источниках: “Пропагандисты – это идейные бойцы партии, их надо заботливо растить, воспитывать, учить, чтобы они могли творчески пропагандировать марксистско-ленинскую теорию в неразрывной связи с задачами коммунистического строительства”.

Коммунистическая партия всегда обращала особое внимание пропаганде идей марксизма-ленинизма. Повышение политической грамотности членов партии и кандидатов в члены КПСС, а также всего персонала – важнейшее условие успешного выполнения задач коммунистического строительства. Успех политического воспитания коммунистов во многом зависел от пропагандистских кадров. Именно поэтому Коммунистическая партия воспитала большое количество пропагандистов. В частности, в 1953 году в системе партийного образования СССР пропагандой занимались более 600 тысяч коммунистов.

Успехи в области политического воспитания коммунистов больше зависели от пропагандистских кадров. Вот почему партия произвела столько пропагандистов. Перед началом каждого учебного года для агитаторов организовывались специальные семинары, на которых агитаторы укрепляли свои «методы пропагандистской деятельности». Например, перед 1954-1955 учебным годом “Отдел пропаганды и агитации” Избасканского района Андиганской области организовал два семинара для агитаторов. Они должны были читать лекции в общей сложности в 37 политических школах и кружках в течение учебного года. Спрос на пропагандистские кадры неуклонно растет. Пропагандист должен не ограничиваться своими теоретическими знаниями, постоянно работать над совершенствованием своих знаний, дополнять свои знания марксизма-ленинизма и обогащать свое мнение идеями партии. Он должен был быть хорошо знаком с решениями партийных съездов и пленумов ЦК. От пропагандиста требовалось глубоко вооружить слушателей теорией марксизма-ленинизма и показать, что вся идеологическая работа должна

вестись в тесной связи с жизнью. Задачей партийных организаций было всестороннее совершенствование работы с пропагандистскими кадрами, постоянное совершенствование их теоретической подготовки и методического мастерства, оказание помощи пропагандистам в их работе. Пропагандисты обычно обсуждали свою деятельность на собраниях. В частности, 11 января 1954 года в Ташкентском театре имени Горького состоялся общегородское собрание пропагандистов Ташкента. В нем принимали участие руководители кружков, политических школ и семинаров. На совещании был рассмотрен вопрос об укреплении идей коммунистической партии в городе.

В 1953 году в газете "Кызыл Узбекистан" было высказано следующее мнение об активах: "активы — опора Советов. Местные Советы и их исполнительные комитеты должны иметь прочную связь с активами и работать на них. Работа в постоянном взаимодействии с активом помогает выявить недостатки, допущенные в какой бы то ни было сфере хозяйственного и культурно - строительного производства, глубоко изучить требования трудящихся и успешно вести советскую работу." Местные советы и советские учреждения из года в год накапливали опыт работы с активами. Советские учреждения использовали различные методы и формы для привлечения активов в повседневную деятельность. В частности, многие советские активы были задействованы в постоянных комиссиях Советов, женсоветах, созданных при домах культуры и махаллях, родительских комитетах, культурных и образовательных учреждениях, а также различных общественных организациях, созданных в других местах. Тысячи рабочих и представителей колхозов и советской интеллигенции, участвовавшие в таких массовых организациях, принимали участие в реализации мер, выдвинутых советской властью, в подготовке вопросов для обсуждения на сессиях Советов, заседаниях исполкомов, в пропаганде работы некоторых советских властей и хозяйственные организации.

В частности, Хивинский городской совет Хорезмской области и его исполнительный комитет привлекали активному участию в повседневной работе активов. 38 депутатов горсовета и десятки советских активистов оказали практическую помощь повседневной работе исполкома.

В этот период такую же картину можно было наблюдать в деятельности постоянных комиссий Ташкентского областного совета по здравоохранению и народному образованию. Однако некоторые районы провинции активы подвергались критике за недостаточное участие в пропагандистской деятельности. Например, Верхнечирчикский райисполком не инвестировал в его деятельность. В частности, исполком не уделял внимания совершенствованию организационной и общественной работы активов, привлечению их к повседневной деятельности исполкома, проведению различных бесед и консультаций с сотрудниками сельских советов района.

В СССР вопрос о наращивания потенциала в области пропаганды стал подниматься после XIX съезда Коммунистической партии. В связи с этим советское руководство выдвинуло следующие комментарии: «XIX съезд партии показал необходимость планомерного повышения и совершенствования идейно-политической подготовки наших кадров. Правильная организация марксистско-ленинской пропаганды - важнейшее средство организации всей идеологической работы партийных организаций. В результате только в 1953 году более девяти миллионов человек в СССР изучали марксистско-ленинскую теорию в системе партийного образования.

Коммунистическая партия всегда уделяла большое внимание пропаганде марксистско-ленинских идей. Повышение политического уровня партийных и служащих всех госпредприятий считалось самым необходимым условием успешного решения задачи коммунистического строительства. Коммунистическая партия считала отбор и подготовку пропагандистов важнейшим условием усиления всей своей работы в области пропаганды. В этот период в Узбекской ССР продолжал работать ряд вечерних университетов, некоторые из которых возникли в эти годы. Эти вечерние

университеты работали под эгидой городского или партийного комитета. Вечерние университеты играли ключевую роль в системе образования партии. Их главной задачей было повышение идейно-теоретического уровня коллектива. Из года в год возрастает роль вечернего вуза в идеологической и теоретической подготовке кадров. В университете преобладали партийные и советские активы. В университетах учились партийные и советские активисты, ученые, писатели и искусствоведы, учителя, врачи, инженеры и техники. Большинство слушателей имели общие знания и опыт работы. Например, в Ферганской области в 1955 году 70% людей, прошедших подготовку на семинарах курсов пропаганды, имели высшее образование. Кроме того, 70% из них имели трехлетний опыт пропаганды.

Программа университета была в основном адаптирована для партийных и советских деятелей, а также для различных слоев интеллигенции. В вечерних вузах студенты изучали историю партии, историю СССР, внешнюю политику СССР, международные отношения, диалектический и исторический материализм, политическую экономику. По другим данным, в вечерних вузовских программах больше времени уделяется изучению политической экономики и экономики промышленности.

В вечерние университеты посещают в основном преподаватели, работающие на кафедрах социальных наук других вузов. Многие из них имели ученые степени и звания. Вечерние университеты также оказали партийным организациям большую помощь в подготовке пропагандистских кадров. Многие из выпускников возглавляли клубы и политические школы, работали внештатными лекторами и политическими спикерами в партийных комитетах.

Использованные источники и литература.

1. Архив хужжатлари (Масалан: Государственный архив Андижанской области. Ф. 97, оп. 1, ф. 945, Л. 4-16) ва “Қизил Ўзбекистон” газеталарининг 1953-1956 йиллардаги сонлари.
2. Мирзаев А. Партия маорифининг прорпагандисти. // Қизил Ўзбекистон. 1955. №57.
3. Государственный архив Андижанской области. Ф. 97, оп. 1, ф. 945, Л. 9.
4. Марксизм-Ленинизм ғолиб идеяларининг буюк тантанаси. // Ўзбекистон Коммунисти. 1955. № 1. Б. 11
5. Партийному просвещению – повседневное внимание. // За коммунизм. 1954. 6. № 169.; Прорпагандистлар курси. // Қизил Ўзбекистон. 1954. №140
7. Макашова З. Почетная обязанность прорпагандистов. // За коммунизм. 1953. № 204.
8. Прорпагандистларнинг курслари // Қизил Ўзбекистон. 1953. №130.
9. Государственный архив Андижанской области. Ф. 3, оп. 1, д.2401, Л. 14